

AHMAD DONISHNING ASTRONOMIK ILMIY MEROSI
(“Istihraj-i tül va ‘arz-i balad” asari misolida)

Akbar Avaz o‘g‘li Idiyev

Kichik ilmiy xodim

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Toshkent – O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ahmad Donishning astronomik ilmiy merosi “Istihraj-i tül va ‘arz-i balad” (“Joyning geografik uzunligi va kengligini chiqarish”) asari misolida tadqiq etiladi. Tadqiqotda asar bir manba doirasida – Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan 2247-raqamli majmua tarkibidagi qo‘lyozma sifatida qaraladi. Asosiy e’tibor Beruniy elektron katalogidagi 2247/5 ko‘rsatkichi bilan A. B. Vildanova katalogidagi 2247/4 qaydi o‘rtasidagi farqni tarixshunoslik nuqtai nazaridan izohlash, asarning ilmiy mazmuni, kodikologik xususiyatlari, tarkibiy tuzilishi va zamonaviy astronomik-geodezik amaliyot bilan mutanosib jihatlarini tahlil qilishga qaratildi. Qo‘lyozmada geografik uzunlik (tül), geografik kenglik (‘arz), Quyosh balandligi, nişf al-nahār, Quyosh mayli, samt, shuningdek zā`icha va ‘ilm aḥkām al-nujūmga oid terminlar bir majmua doirasida yonma-yon kelishi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Ahmad Donish, Istihraj-i tül va ‘arz-i balad, astronomiya, geografik koordinatalar, tül, ‘arz, Zīj, zā`icha, ‘ilm aḥkām al-nujūm, qo‘lyozma, kodikologiya, Buxoro.

THE ASTRONOMICAL SCIENTIFIC HERITAGE OF AHMAD DONISH
(on the example of “Istihraj-i tül va ‘arz-i balad”)

Akbar Avaz ogli Idiyev

Junior Research Fellow

Abu Rayhon Beruniy Institute of Oriental Studies,

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Tashkent – Uzbekistan

Abstract. The article studies Ahmad Donish’s astronomical heritage through the manuscript treatise “Istihraj-i tül va ‘arz-i balad” (“Extraction of the longitude and latitude of a locality”). The work is examined as one source preserved within the manuscript collection no. 2247. The article enriches the historiographical section, comments on the difference between the electronic record 2247/5 and A. B. Vildanova’s printed catalogue, and analyses the content, codicological features, compositional

structure, and the correlation of the text’s astronomical-geodetic ideas with modern practice.

Keywords: Ahmad Donish, *Istihraj-i tül va ‘arz-i balad*, astronomy, geographical coordinates, *tül*, *‘arz*, *Zij*, *zā’icha*, *ilm aḥkām al-nujūm*, manuscript, codicology, Bukhara.

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АХМАДА ДОНИША (на примере сочинения “*Istihraj-i tül va ‘arz-i balad*”)

Акбар Аваз огли Идиев

Младший научный сотрудник

Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни

Академия наук Республики Узбекистан

Ташкент – Узбекистан

Аннотация. В статье астрономическое наследие Ахмада Дониша рассматривается на примере рукописного сочинения “*Istihraj-i tül va ‘arz-i balad*” (“Извлечение долготы и широты местности”). Работа исследуется как один источник, входящий в состав рукописного сборника № 2247. Особое внимание уделяется историографии изучения астрономического наследия Дониша, расхождению между электронным описанием 2247/5 и печатным каталогом А. Б. Вильдановой, а также кодикологическим признакам, структуре и соотношению астрономико-геодезических принципов сочинения с современной практикой.

Ключевые слова: Ахмад Дониш, *Istihraj-i tül va ‘arz-i balad*, астрономия, географические координаты, *tül*, *‘arz*, *Zij*, *zā’icha*, *ilm aḥkām al-nujūm*, рукопись, кодикология, Бухара.

KIRISH

XIX asr Buxoro ilmiy-adabiy muhitida Ahmad Donish (1827–1897) nafaqat ma’rifatparvar va tarixiy-ijtimoiy tafakkur vakili, balki hay’at¹, nujum², taqvim, geografiya va amaliy hisob bilan bog’liq bilimlarni o’zlashtirgan mutafakkir sifatida ham namoyon bo’ladi. Donish merosining ko’p qismi adabiy, falsafiy va siyosiy-islohotchilik nuqtai nazaridan o’rganilgan bo’lsa-da, uning astronomik yo’nalishdagi qo’lyozma merosi hali ham alohida manbashunoslik tahliliga muhtoj. Shu sabab mazkur maqola umumiy “Ahmad Donish astronomiyasi”ni emas, balki bitta aniq manba – “*Istihraj-i tül va ‘arz-i balad*” asarini markazga qo’yadi.

¹Hay’at — islom ilmiy an’anasida osmon jismlarining tuzilishi, harakati va kosmik tartibini o’rganuvchi astronomik-nazariy soha; ko’pincha “ilm al-hay’a” shaklida ishlatiladi. Qarang: [4]; [9: s.v. “hay’a”].

²Nujum — arabcha “najm” (“yulduz”) so’zining ko’plik shakli. Tarixiy matnlarda u yulduzlar haqidagi bilim, astronomiya va ayrim holatlarda astrologik talqinlar majmuasi ma’nosida qo’llanadi. Qarang: [8: s.v. “najm”, “nujūm”]; [11].

Tadqiqotning dolzarbligi ikki omil bilan belgilanadi. Birinchidan, mazkur asar Ahmad Donishning geografik koordinatalar, Quyosh balandligi va vaqt farqi orqali joyni aniqlashga oid amaliy bilimlari haqida ma’lumot beradi. Ikkinchidan, asar saqlangan 2247-raqamli majmuada astronomik hisob, taqvimiy jadval, zā’icha va ‘ilm aḥkām al-nujūmga oid matnlarning yonma-yon kelishi XIX asr Buxoro ilmiy muhitida astronomiya, geografiya va astrologik an’analar qanday bir tizimda qabul qilinganini ko’rsatadi [1: v. 55b–74a; 2: inv. 2247/5; 3: 112–116].

TADQIQOTNING MAQSADI VA VAZIFALARI

Tadqiqotning maqsadi – “Istiḥrāj-i ṭūl va ‘arż-i balad” asari misolida Ahmad Donishning astronomik ilmiy merosini manbashunoslik, tarixshunoslik, kodikologiya³, tarkibiy tahlil va zamonaviy ilmiy amaliyot bilan qiyoslash nuqtai nazaridan o’rganishdir. Ushbu maqsad doirasida quyidagi vazifalar belgilandi:

1) Ahmad Donish astronomik merosi yuzasidan mavjud tadqiqotlar va katalog ma’lumotlarini tarixshunoslik tahlilidan o’tkazish;

2) asarning 2247-raqamli majmuadagi o’rni va 2247/5 – 2247/4 tartib raqami bilan bog’liq farqni manbashunoslik nuqtai nazaridan sharhlash;

3) qo’lyozmaning kodikologik belgilarini – xat turi, jadvallar, zā’icha shakllari, sahifa tuzilishi va matn qismlarini tavsiflash;

4) asarning tarkibiy tuzilishini koordinata hisoblari, taqvimiy-astronomik tushunchalar, jadvallar va ‘ilm aḥkām al-nujūm qismlari asosida tahlil qilish;

5) asardagi astronomik fikrlarning zamonaviy geografik koordinatalarni aniqlash, qibla yo’nalishi va sferik astronomiya amaliyoti bilan qay darajada mutanosib ekanini ko’rsatish.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqotning asosiy manbasi – O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan 2247-raqamli majmua tarkibidagi “Istiḥrāj-i ṭūl va ‘arż-i balad” asaridir. Beruniy elektron katalogida ushbu manba 2247/5 sifatida ko’rsatilgan; A. B. Vildanova tuzgan bosma katalog bilan qiyosda esa majmua ichidagi tartib raqami masalasida farq kuzatiladi [2: inv. 2247/5; 3: 112–116]. Bu farq maqolada mustaqil katalogshunoslik masalasi sifatida ko’riladi, biroq tadqiqotning asosiy obyekti bitta manba – “Istiḥrāj-i ṭūl va ‘arż-i balad” matnidir.

Metodologik jihatdan maqolada manbashunoslik tahlili, kodikologik tavsif, terminologik tahlil, qiyosiy katalog tahlili va zamonaviy astronomik-geodezik tushunchalar bilan taqqoslash usullari qo’llandi. Qo’lyozmadan olingan ma’lumotlar faqat aniq o’qilgan satrlar va ma’nosi barqaror terminlarga tayanadi. Shikasta-

³ Kodikologiya — qo’lyozmani faqat matn sifatida emas, balki moddiy obyekt sifatida: qog’oz, xat turi, muqova, sahifa tuzilishi, jadval, kolofon va boshqa belgilari bilan o’rganuvchi soha. Qarang: [9: 1–15].

nasta’liqda⁴ yozilgani sababli o‘qilishi ishonchsiz bo‘lgan joylar asosiy xulosalarga dalil sifatida jalb qilinmadi.

AHMAD DONISH ASTRONOMIK MEROSINING TARIXSHUNOSLIGI

Ahmad Donish merosining tarixshunosligi bir necha yo‘nalishda shakllangan. Birinchi yo‘nalish Donishni Buxoro amirligidagi ma’rifatparvarlik va islohotchilik tafakkuri vakili sifatida o‘rganishga qaratilgan. Bu tadqiqotlarda Donishning ijtimoiy-siyosiy qarashlari, “Navodir ul-vaqoye”dagi tanqidiy fikrlari, adabiy uslubi va ma’rifiy dasturi oldingi o‘ringa chiqadi. Bunday yondashuv Donishning tarixiy shaxs sifatidagi mavqeini ochadi, ammo uning astronomik qo‘lyozmalari, jadvallari va amaliy hisobga oid matnlarini alohida manba sifatida tekshirishga yetarli imkon bermaydi.

Ikkinchi yo‘nalish – Donishning tabiiy-ilmiy qarashlarini umumiy falsafiy va kosmografik kontekstda tahlil qilishdir. Masalan, Z. A. Axmedova Donishning astronomik qarashlarini Yerning sharsimonligi, osmon jismlarining harakati, Quyosh va Oy tutilishi kabi masalalar orqali yoritadi [5: 44–46]. Bu maqola Donishning diniy-mifologik izohdan ko‘ra tabiiy-ilmiy tushuntirishga intilganini ko‘rsatishi jihatidan muhim. Biroq unda alohida qo‘lyozma majmualar tarkibidagi jadvallar, koordinata hisoblari va “Istihraj-i tūl va ‘arz-i balad”ning ichki tuzilishi maxsus tadqiqot obyekti sifatida tahlil qilinmaydi.

Uchinchi yo‘nalish – katalogshunoslik va manbashunoslik yo‘nalishidir. A. B. Vildanova tuzgan “Sobranie vostochnyx rukopisey Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. Tochnye i estestvennye nauki” katalogi bu borada asosiy tayanch manbalardan biridir. Katalogning kirish qismida aniq va tabiiy fanlarga oid qo‘lyozmalar – matematika, astronomiya, geografiya, kimyo, mineralogiya va boshqa sohalar bo‘yicha alohida tematik tartibda tavsiflangani qayd etiladi [3: 5–7]. Katalogda Ahmad Donishga nisbat berilgan bir necha astronomik va astrologik matnlar 411–416-raqamli tavsiflarda keltiriladi: “Jadval-i so‘at-i tūlū‘ va gūrūb-i šams”, “Jadval-i ihtiyārāt-i qamar dar burūj”, “Ta‘dīl-i šams dar burūj”, “Ta‘ādul-i ḥamsa-yi mutahayyira”, “Tabdil va tağyīr-i davlat-hā” va astronomiya hamda astrologiyaga oid boshqa yozuvlar [3: 114–116].

Vildanova katalogining ahamiyati shundaki, u Donish astronomik merosini yagona katta asar emas, balki bir majmua ichida jamlangan kichik risola, jadval va qaydlar tizimi sifatida ko‘rsatadi. Bu holat XIX asr Buxoro ilmiy muhitida astronomiya faqat nazariy kosmografiya emas, balki amaliy vaqt hisobi, taqvim, Quyosh va Qamar harakati, sayyoralar jadvali, qibla yo‘nalishi va ‘ilm aḥkām al-nujūm bilan bog‘langan ko‘p qatlamli bilimlar majmui bo‘lganini anglatadi [3: 112–116].

⁴ Nasta’liq — fors-tojik va turkiy qo‘lyozma an‘analarida keng tarqalgan xat turi; shikasta-nasta’liq esa harflarning tez yozuvga mos, bog‘lama va qisqartma shakllari ko‘p bo‘lgan varianti bo‘lib, o‘qishda qiyinchilik tug‘diradi. Qarang: [9: s.v. “nasta’liq”, “shikasta”].

To’rtinchi yo’nalish Donishga nisbat berilgan Zij⁵ va astronomik jadvallar muallifligi masalasiga daxldordir. M. Xolovning “Zij-i Ahmad-i Dāniš yoki Savai Jai Singh?” masalasiga oid tadqiqoti Donishga nisbat berilgan ayrim astronomik jadvallar va ularning manba-mualliflik masalasi bahsli ekanini ko’rsatadi [6]. Shu sabab mazkur maqolada Donish nomi bilan bog’langan har qanday astronomik jadval avtomatik ravishda mualliflik dalili sifatida qabul qilinmaydi; xulosa faqat “Istihrāj-i tūl va ‘arż-i balad”ning aniq o’qilgan matni, majmua ichidagi o’rni va katalog tavsifiga tayanadi.

Beshinchi yo’nalish – elektron kataloglar va qayta tavsiflash amaliyotidir. Beruniy elektron katalogida tadqiqot obyekti 2247/5 sifatida berilgani, Vildanova katalogida esa 2247-raqamli majmua ichidagi tartib boshqa ko’rinishda aks etgani tarixshunoslikda alohida qayd etilishi kerak [2: inv. 2247/5; 3: 112–116]. Mazkur farq maqolaning asosiy muammosi emas; u qo’lyozma majmualarini qayta kataloglashtirish, majmua tarkibidagi kichik risolalarning chegarasini aniqlash va har bir matnning mustaqil nomlanishini belgilashda yuzaga keladigan odatiy manbashunoslik muammosidir.

Umuman, mavjud tarixshunoslik Donishning astronomik merosini uch darajada o’rganish zarurligini ko’rsatadi: birinchisi – Donishning umumiy tabiiy-ilmiy qarashlari; ikkinchisi – kataloglarda qayd etilgan astronomik va astrologik jadvallar majmui; uchinchisi – alohida risola va matnlarni, jumladan “Istihrāj-i tūl va ‘arż-i balad”ni mustaqil manba sifatida kodikologik, terminologik va tarkibiy tahlildan o’tkazish. Mazkur maqola aynan uchinchi yo’nalishni davom ettiradi.

ASARNING KODIKOLOGIK TAVSIFI

Kodikologik jihatdan “Istihrāj-i tūl va ‘arż-i balad” 2247-raqamli majmua tarkibida o’rganiladi. Majmuada Ahmad Donishga nisbat berilgan bir necha astronomik va astrologik matnlarning birga jamlangani Vildanova katalogi ma’lumotlari va elektron katalog tavsifi orqali tasdiqlanadi [2: inv. 2247/5; 3: 112–116]. Shu sabab ushbu manbani alohida risola sifatida emas, balki bir majmua ichidagi mavzudosh qismlar bilan bog’langan holda o’qish maqsadga muvofiq.

Qo’lyozma tasvirlarida matn nasta’liq va shikasta-nasta’liq xususiyatlariga ega xatda yozilgani, ayrim qismlarda jadval va zā’icha⁶ shakllari mavjudligi ko’rinadi. Jadvallarda sayyoralar, burjlar⁷, tāli⁸, Qamar holatiga oid belgilar, ba’zi o’rinlarda esa hisob amallarini ko’rsatuvchi raqamlar berilgan. Bu holat asarning nazariy bayon bilan

⁵ Zij — astronomik kuzatuv va hisoblar uchun tuzilgan jadval va qoidalar majmui. Islom astronomiyasi tarixida Zijlar Quyosh, Oy, sayyoralar, taqvim va vaqt hisobida asosiy amaliy qo’llanma bo’lgan. Qarang: [7: 123–177]; [9: s.v. “zij”].

⁶ Zā’icha — muayyan vaqt va joy uchun osmon jismlarining burjlar va uylar bo’yicha joylashuvini ko’rsatuvchi sxema; ayniqsa savol astrologiyasi va ‘ilm ahkām al-nujūm amaliyotida qo’llanadi. Qarang: [8: s.v. “zā’icha”]; [10].

⁷ Burj — ekliptika bo’ylab joylashgan o’n ikki zodiak belgilaridan biri; an’anaviy astronomik va astrologik matnlarda Hamal, Savr, Javzo, Saraton kabi nomlar bilan yuritiladi. Qarang: [8: s.v. “burj”]; [11].

⁸ Tāli — lug’aviy jihatdan “chiqayotgan, ko’tarilayotgan” degani; zā’icha va ahkām al-nujūmda savol yoki tug’ilish vaqtida sharq ufqida ko’tarilgan burj, ya’ni ascendant ma’nosida qo’llanadi. Qarang: [8: s.v. “tāli”]; [10].

birga, amaliy hisob, jadval va vizual sxemaga tayangan qo‘llanma xususiyatiga ega ekanini ko‘rsatadi.

Matnning ayrim qismlari ikki ustunli yoki zā’ichaga o‘xshash kvadrat shakllarda berilishi, och rangli chiziqlar bilan bo‘limlanishi an’anaviy astronomik-astrologik qo‘lyozmalarda uchraydigan amaliy maketni eslatadi. Mazkur belgilar asarning qo‘llanish muhitini – hisob yuritish, savol vaqtida zā’icha tuzish, Quyosh va Qamar holatini aniqlash, tāli’ va samt masalalarida amaliy yordamchi matn sifatida ishlatilgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

ASARNING TARKIBIY TUZILISHI TAHLILI

“Istihraj-i tūl va ‘arz-i balad” asarining tarkibiy tuzilishi bir necha mazmuniy qismdan iborat. Ularni shartli ravishda quyidagi qismlarga ajratish mumkin: 1) geografik koordinatalarni chiqarishga oid nazariy-amaliy bayon; 2) Quyosh balandligi, soya va nişf al-nahār asosida kenglikni hisoblash qoidalari; 3) vaqt farqi orqali uzunlikni aniqlash; 4) fasllar, burjlar va Quyoshning yillik harakati haqidagi tushunchalar; 5) jadval va zā’icha shakllari; 6) majmuadagi ‘ilm aḥkām al-nujūmga oid qo‘shimcha qism.

Birinchi qism asar nomida ham aks etgan. Istihraj⁹ – chiqarish, hosil qilish, hisoblab topish, tūl¹⁰ – geografik uzunlik, ‘arz¹¹ – geografik kenglik, balad¹² – shahar yoki joy ma’nolarini anglatadi. Demak, asarning markaziy vazifasi muayyan joyning koordinatalarini astronomik kuzatuv va hisob orqali belgilashdan iborat. Bu qismda Quyoshning chiqishi va botishi, vaqt tafovuti, Quyosh balandligi, soya miqdori va mayl kabi tushunchalar asosiy o‘rin tutadi [1: v. 55b–58a].

Ikkinchi qismda geografik kenglikni aniqlash uchun Quyoshning nişf al-nahārdagi¹³ balandligi muhim mezon sifatida qaraladi. Bu vaqtda Quyosh mahalliy meridianga yetadi, soya esa eng qisqa holatga keladi. An’anaviy astronomiyada shu paytdagi Quyosh balandligini o‘lchash kenglikni hisoblashning asosiy usullaridan biri sanalgan. Matnda Quyosh mayli bilan Quyosh balandligi o‘rtasidagi munosabat orqali joyning ‘arzinini chiqarish mumkinligi ko‘rsatiladi [1: v. 56a–58a].

Uchinchi qism geografik uzunlikni vaqt farqi orqali tushuntirishga bag‘ishlangan. Agar ikki joyda Quyoshning chiqishi, botishi yoki nişf al-nahār vaqti o‘rtasida tafovut

⁹ Istihraj — “chiqarish, hosil qilish, hisoblab topish” ma’nosidagi arabcha atama; hisobiy matnlarda natijani muayyan qoida orqali chiqarish ma’nosida ishlatiladi. Qarang: [8: s.v. “istihraj”].

¹⁰ Tūl — lug‘aviy ma’nosi “uzunlik”; geografik-astronomik kontekstda joyning sharq-g‘arb bo‘yicha koordinatasi, ya’ni geografik uzunlik. Qarang: [8: s.v. “tūl”].

¹¹ ‘Arz — lug‘aviy ma’nosi “kenglik, en”; geografik-astronomik kontekstda joyning shimol-janub bo‘yicha koordinatasi, ya’ni geografik kenglik. Qarang: [8: s.v. “‘arz”].

¹² Balad — arabcha “shahar, mamlakat, joy, maskan” ma’nolaridagi atama; astronomik-geografik matnlarda hisob qilinayotgan joy yoki shaharni bildiradi. Qarang: [8: s.v. “balad”].

¹³ Nişf al-nahār — “kunning yarmi”, ya’ni mahalliy tush payti; Quyosh meridianga kelgan va soya eng qisqa bo‘ladigan vaqt. Kenglikni Quyosh balandligi orqali aniqlashda muhim mezon sanaladi. Qarang: [8: s.v. “nişf”, “nahār”]; [7: 123–177].

mavjud bo’lsa, bu tafovut o’sha joylar orasidagi tūl farqiga ishora qiladi. Bu g’oya zamonaviy astronomik geografiyada ham asosiy prinsip hisoblanadi: Yerning 24 soatda 360 daraja aylanishi bir soat vaqt farqi 15 daraja uzunlik farqiga teng kelishini anglatadi.

To’rtinchi qismda Quyoshning burjlar bo’ylab yillik harakati, fasllar almashinuvi, e’tidol¹⁴ va inqilob nuqtalariga oid ma’lumotlar uchraydi. Hamal va Mezon kun-tun tengligi, Saraton va Jadiy esa yozgi hamda qishki quyosh qaytishi bilan bog’lanadi. Bu qism asarning kalendar-astronomik an’analar bilan bevosita aloqadorligini ko’rsatadi [1: v. 65a–65b].

Beshinchi qism jadval va zā’icha shakllaridan iborat. Zā’icha muayyan vaqtda osmon jismlarining joylashuvini uylar va burjlar asosida ko’rsatuvchi sxema bo’lib, ‘ilm aḥkām al-nujūm amaliyotida keng qo’llangan. Qo’lyozmadagi jadvallar faqat bezak vazifasini bajarmaydi; ular hisobni ko’rsatish, sayyoralar va burjlar o’rtasidagi munosabatni belgilash, savol vaqtida matlub yoki tāli’ni aniqlash kabi vazifalarni bajargan ko’rinadi.

Oltinchi qism – ‘ilm aḥkām al-nujūmga¹⁵ oid materiallardir. Bu qismlarda tāli’, qamar, ittiṣāl¹⁶, inṣirāf¹⁷, qabūl¹⁸, naql-i nūr¹⁹, sa’d va naḥs²⁰ kabi atamalar uchraydi. Bular asarning asosiy koordinata hisobidan farqli qism ekanini, ammo majmua doirasida astronomiya va astrologik-amaliy an’ana yonma-yon kelganini ko’rsatadi [1: v. 60b–74a].

1-jadval. Asar va majmua tarkibida ajratiladigan asosiy mazmuniy qismlar

Qism	Asosiy mazmun	Asosiy atamalar	Tahlildagi maqomi
Koordinata hisoblari	Joyning geografik uzunligi va kengligini chiqarish	tūl, ‘arż, balad, istihrāj	Asarning asosiy mavzusi
Quyosh balandligi	Niṣf al-nahār, soya va Quyosh mayli orqali kenglikni aniqlash	niṣf al-nahār, irtifā’-i šams, mayl-i šams	Zamonaviy astronomiya bilan mutanosib

¹⁴ E’tidol — “tenglashish” ma’nosidagi atama; astronomik kontekstda bahorgi va kuzgi tengkunlik, ya’ni kun va tun uzunligi tenglashadigan nuqtalar. Qarang: [8: s.v. “i’tidāl”].

¹⁵ ‘Ilm aḥkām al-nujūm — yulduzlar va sayyoralar holatidan hukm chiqarish ilmi; zamonaviy terminologiyada “judicial astrology”ga yaqin. U astronomik kuzatuvlardan foydalangan bo’lsa-da, hozirgi ilmiy astronomiya tarkibiga kirmaydi. Qarang: [10]; [11].

¹⁶ Ittiṣāl — “bog’lanish, yaqinlashish” ma’nosida; aḥkām al-nujūmda ikki sayyora yoki dalilning yaqinlashuvchi aspekti. Qarang: [8: s.v. “ittiṣāl”]; [10].

¹⁷ Inṣirāf — “ajralish, yuz o’girish, uzoqlashish” ma’nosida; astrologik tahlilda sayyora yoki dalilning bog’lanishdan chiqishi, ajralishi. Qarang: [8: s.v. “inṣirāf”].

¹⁸ Qabūl — “qabul qilish” ma’nosida; aḥkām al-nujūmda bir sayyoraning boshqa sayyorani o’z uyi yoki sharafida qabul qilishi orqali aspekt kuchayishini bildiradi. Qarang: [8: s.v. “qabūl”]; [10].

¹⁹ Naql-i nūr — “nurni ko’chirish” degani; savol astrologiyasida Qamar yoki boshqa tez harakatlanuvchi dalil bir sayyoradan ikkinchisiga ta’sirni yetkazishi sifatida talqin qilinadi. Qarang: [10]; [11].

²⁰ Sa’d va naḥs — aḥkām al-nujūmda mos ravishda “xayrli/omadli” va “noxush/zararli” ta’sirga ega deb qaralgan sayyora yoki holatlar; bu tasnif tarixiy astrologik an’anaga mansub. Qarang: [8: s.v. “sa’d”, “naḥs”]; [11].

Vaqt farqi	Quyosh chiqishi, botishi yoki meridian vaqti farqi orqali uzunlikni belgilash	vaqt, daraja, daqiqa	Amaliyotda prinsip jihatdan to‘g‘ri
Taqvimiy-astronomik qism	Fasllar, burjlar, e‘tidol va inqilob nuqtalari	Hamal, Saraton, Mezon, Jadiy	Tarixiy astronomik kalendar an‘anasi
Jadval va zā’icha	Sayyoralar, burjlar va uylar munosabatini ko‘rsatuvchi shakllar	Zīj, zā’icha, burūj	Amaliy hisob va vizual sxema
‘Ilm aḥkām al-nujūm	Ṭāli‘, Qamar, sayyoralar ittisoli va sa‘d-naḥs asosida hukm chiqarish	ṭāli‘, qamar, ittishāl, qabūl, sa‘d, naḥs	Astrologik qism; koordinata hisobidan ajratiladi

ASARNING ILMIY MAZMUNI VA ATAMALAR TIZIMI

Asarning ilmiy mazmuni asosan geografik koordinatalarni aniqlash masalasiga qaratilgan. Ṭūl va ‘arż atamaları birinchi marta kelganda geografik uzunlik va kenglik sifatida izohlanishi zarur. Steingass lug‘atida ṭūl “uzunlik, davomiylik”, ‘arż esa “kenglik, eni” ma’nolarida keladi; astronomik-geografik kontekstda ular mos ravishda longitude va latitude ma’nolarini kasb etadi [8: s.v. “ṭūl”; 8: s.v. “‘arż”].

Irtifā‘-i šams – Quyosh balandligi, ya’ni Quyoshning ufqdan burchak masofasi; mayl-i šams – Quyosh mayli, zamonaviy astronomiyada declination; nişf al-nahār – mahalliy tush payti yoki meridian vaqti; samt – yo‘nalish yoki azimutga yaqin tushuncha; Zīj – astronomik jadvallar majmui; zā’icha – sayyoralar, burjlar va uylar joylashuvi aks etgan sxema sifatida qo‘llanadi [8: s.v. “irtifā’”; 8: s.v. “mayl”; 9: s.v. “zīj”; 10: s.v. “astrology”].

Asardagi astronomik tushunchalarni tahlil qilishda muhim jihat shundaki, Donish davrida “astronomiya” va “astrologiya” hozirgi fanlar tasnifidagi kabi qat’iy ajratilmagan. Hay’at, taqvim, Zīj, rasad, qibla yo‘nalishi, ṭāli‘ va aḥkām al-nujūm bir xil kitob majmuasi yoki bir xil amaliy muhitda yonma-yon kelishi mumkin edi. Shu sabab maqolada koordinata hisoblariga oid ilmiy qism bilan ‘ilm aḥkām al-nujūmga oid astrologik qism alohida-alohida tahlil qilindi.

2-jadval. Maqolada standartlashtirilgan asosiy atamalar

Transliteratsiya	Arab-yozuvli shakl	O‘zbekcha izoh	Qo‘llanish sohasi
ṭūl	طول	geografik uzunlik	astronomik geografiya
‘arż	عرض	geografik kenglik	astronomik geografiya
irtifā‘-i šams	ارتفاع شمس	Quyosh balandligi	kuzatuv va hisob
mayl-i šams	ميل شمس	Quyosh mayli	sferik astronomiya
nişf al-nahār	نصف النهار	tush payti, meridian vaqti	vaqt va kenglik hisobi
Zīj	زيج	astronomik jadvallar majmui	jadval va kalendar
zā’icha	زايچه	tole’/osmon holati sxemasi	aḥkām al-nujūm
‘ilm aḥkām al-nujūm	علم احكام النجوم	yulduzlar holati asosida hukm chiqarish ilmi	astrologik an‘ana
ittishāl	اتصال	sayyoralar yaqinlashuvi, bog‘lanishi	aḥkām al-nujūm
inşirāf	انصراف	ajralish, uzozqlashish	aḥkām al-nujūm
qabūl	قبول	sayyoraning boshqa sayyorani o‘z uyi/sharafida qabul qilishi	aḥkām al-nujūm

naql-i nūr	نقل نور	“nur”ni bir dalildan boshqasiga yetkazish	savol astrologiyasi
------------	---------	---	---------------------

ASARDAGI FIKRLARNING BUGUNGI AMALIYOT BILAN MUTANOSIBLIGI

Asardagi ayrim astronomik fikrlar zamonaviy geodeziya va sferik astronomiya bilan prinsip jihatdan mutanosibdir. Masalan, geografik uzunlikni vaqt farqi orqali aniqlash hozirgi ilmiy amaliyotda ham asosiy tushuncha hisoblanadi. Yer 24 soatda 360 darajaga aylangani uchun bir soat vaqt farqi 15 daraja uzunlik farqiga to‘g‘ri keladi. Ahmad Donishning mazkur asarida Quyosh chiqishi va botishi yoki mahalliy vaqt tafovuti orqali tūlni anglash ana shu prinsipning an’anaviy ifodasidir.

Geografik kenglikni Quyoshning nişf al-nahārdagi balandligi va Quyosh mayli orqali hisoblash ham zamonaviy sferik astronomiya bilan mos keladi. Mahalliy tush paytida Quyoshning ufqdan balandligi, zenit masofasi va Quyosh mayli o‘rtasidagi munosabat orqali kuzatuvchi joyining kengligini topish mumkin. Qo‘lyozmada bu qoida an’anaviy terminlar va amaliy hisob tilida bayon qilingan.

Samt va qibla yo‘nalishi masalasi ham tūl va ‘arz bilan bog‘langan. Hozirgi amaliyotda qibla azimutini hisoblash uchun Makka va kuzatuvchi joyining kenglik-uzunlik koordinatalari olinadi va sferik trigonometriya formulalari qo‘llanadi. Qo‘lyozmada bu formulalar zamonaviy matematik shaklda berilmagan bo‘lsa-da, koordinatalar va samt o‘rtasidagi aloqani anglash an’anaviy amaliy astronomiya darajasida mavjudligi ko‘rinadi.

Shu bilan birga, qo‘lyozma majmuasidagi barcha materialni zamonaviy astronomiya bilan mutanosib deb bo‘lmaydi. ‘Ilm aḥkām al-nujūmga oid qismlar – tāli‘, sa‘d-naḥs, ittişāl, qabūl va naql-i nūr kabi tushunchalar asosida shaxsiy yoki ijtimoiy voqealarga hukm berish – hozirgi ilmiy astronomiya doirasiga kirmaydi. Ular tarixiy ilmlar tasnifi, intellektual madaniyat va qo‘lyozma an’anasi nuqtai nazaridan muhim, ammo fizik-astronomik dalil sifatida baholanmasligi kerak.

XULOSA

“Istihrāj-i tūl va ‘arz-i balad” asari Ahmad Donishning astronomik ilmiy merosini bitta manba doirasida o‘rganish imkonini beradigan muhim qo‘lyozma hisoblanadi. Asar nomi va aniq o‘qilgan terminlar uning markaziy mavzusi joyning geografik uzunligi va kengligini astronomik hisoblar orqali aniqlash ekanini ko‘rsatadi.

Tarixshunoslik tahlili Donishning astronomik merosi avval ko‘proq umumiy biografik, falsafiy yoki kosmografik qarashlar doirasida o‘rganilganini, alohida qo‘lyozma va jadvallar esa asosan kataloglarda qayd etilganini ko‘rsatdi. Vildanova katalogi, Matviyevskaya va Rozenfeld ma’lumotlari, shuningdek Axmedova va Xolov kabi tadqiqotlar mazkur yo‘nalish uchun muhim fon yaratadi, ammo “Istihrāj-i tūl va ‘arz-i balad”ning tarkibiy tuzilishi va kodikologik xususiyatlari alohida tahlilni talab qiladi.

Kodikologik jihatdan asar 2247-raqamli majmua doirasida ko‘riladi. Beruniy elektron katalogi bilan Vildanova bosma katalogi o‘rtasidagi 2247/5 – 2247/4 farqi maqola asosiy xulosasi emas, balki qo‘lyozma majmualarini tavsiflash va qayta kataloglashtirishda uchraydigan manbashunoslik masalasi sifatida baholandi.

Tarkibiy tahlil asarda koordinata hisoblari, Quyosh balandligi, nişf al-nahār, Quyosh mayli, vaqt farqi, fasllar va burjlar, jadvallar va zā’icha shakllari, shuningdek ‘ilm aḥkām al-nujūm qismlari mavjudligini ko‘rsatdi. Ular bir manba doirasida kelgan bo‘lsa-da, zamonaviy tahlilda koordinata-astronomik qism bilan astrologik-hukm chiqarish qismini ajratish zarur.

Zamonaviy amaliyot bilan qiyosda, geografik uzunlikni vaqt farqi orqali, kenglikni Quyosh balandligi va mayli orqali, samtni koordinatalar bilan bog‘lab tushuntirish kabi fikrlar prinsip jihatdan hozirgi astronomik-geodezik amaliyotga mutanosibdir. ‘Ilm aḥkām al-nujūmga oid qismlar esa ilmiy astronomiya emas, balki tarixiy-intellektual muhitni anglash uchun muhim manba sifatida baholanishi lozim.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR

1. Ahmad Donish. Istiḥrāj-i ṭūl va ‘arż-i balad. Qo‘lyozma. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti fondi, 2247-raqamli majmua, v. 55b–74a.
2. Beruniy elektron katalogi. O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalari elektron katalogi: inv. 2247/5, “Istiḥrāj-i ṭūl va ‘arż-i balad” tavsifi.
3. Vildanova A. B. (tuzuvchi). Sobranie vostochnyx rukopisey Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. Tochnye i estestvennyye nauki. – Toshkent: Fan, 1998. – 150 b.
4. Matviyevskaya G. P., Rozenfeld B. A. Matematiki i astronomy musulmanskogo srednevekovya i ix trudy (VIII–XVII vv.). – Moskva: Nauka, 1983.
5. Axmedova Z. A. Astronomicheskie vzglyady Axmada Donish // Vestnik nauki i obrazovaniya. – 2018. – № 11(47). – S. 44–46.
6. Xolov M. “Zīj-i Aḥmad-i Dāniş yoki Savai Jai Singh?” masalasiga oid maqola // Muarrix. – 2018.
7. Kennedy E. S. A Survey of Islamic Astronomical Tables // Transactions of the American Philosophical Society. – 1956. – Vol. 46, № 2. – P. 123–177.
8. Steingass F. J. A Comprehensive Persian-English Dictionary. – London: Routledge & Kegan Paul, 1892.
9. Gacek A. Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers. – Leiden – Boston: Brill, 2009.
10. Pingree D. Astrology // Encyclopaedia Iranica. – Elektron nashr.
11. Brill Encyclopaedia of Islam. Aḥkām al-nujūm / Astrology bilan bog‘liq maqolalar. – Elektron ma’lumotnoma.